

Resenha histórica do surgimento da Escola Superior Pedagógica do Bié

Reseña histórica del surgimiento de la Escola Superior Pedagógica do Bié

Historical review of the emergence of the Escola Superior Pedagógica do Bié

Rosa Maria de Nascimento Capaco¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7836-7441>

Alfredo Maria de Jesus Paulo²

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4545-8886>

A Escola Superior Pedagógica do Bié, abreviadamente (ESPE-Bié), foi criada em 2009, fruto do redimensionamento da Universidade Agostinho Neto, consubstanciada com a criação de novas regiões académicas no país. É regida por um Estatuto Orgânico próprio aprovado pelo Decreto Presidencial nº 313/21, publicado em Diário da República aos 22 de Dezembro de 2021, I Série – N.º 240.

Apesar de ter sido criada como instituição independente em 2009, a referida instituição começou a funcionar como extensão do Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) do Huambo em 2005, fruto de um acordo entre o então Reitor da UAN, Professor Doutor João Sebastião Teta, o Decano do ISCED Huambo, Professor Doutor Miranda Lopes Miguel e o então Governador da província do Bié, Eng.º. José Amaro Taty. Assim, em 2005, sob coordenação do Dr. Francisco Isaac, a oferta formativa contemplava dois cursos: Ensino da Psicologia e Ensino da Matemática, tendo sido acrescentados o curso de Pedagogia em 2006, Ensino da Geografia em 2007 e Ensino da Física em 2008. Assumiram também a coordenação da extensão o Dr. Afonso Vindassy em 2007/2008 e o Dr. José Luís Furtado Coelho de 2008 a 2010.

O funcionamento “peculiar” da instituição tem o seu marco inicial com a sua aprovação como instituição independente pelo Decreto Presidencial nº 7/09 de 12 de Maio de 2009. Consequentemente, foi nomeado o primeiro corpo diretivo aos 16 de Julho de 2010, por Despacho nº 102 do Gabinete da Ministra do Ensino Superior e da Ciência e Tecnologia e a respectiva tomada de posse realizou-se no dia 26 de Agosto de 2010.

No primeiro mandato, tendo em conta as dificuldades encontradas, para melhor organização, foi elaborado um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2010-2015) que implicou a participação de todos (efectivos e colaboradores).

Este plano foi levado a cabo por um projecto denominado, “A investigação como função profissional pedagógica” no qual se determinou quatro áreas de resultados-chave: actividade académica e pedagógica, actividade científica, gestão de recursos humanos e gestão financeira (PDI, 2011). O seu enfoque estava baseado em:

- Formação, no sentido de ter um claustro efetivo e competente, comprometido com a função profissional pedagógica;

¹ Professora Auxiliar. Escola Superior Pedagógica do Bié-Angola. rnascimento22@hotmail.com

² Professor Catedrático. Instituto Superior de Ciências da Educação do Huambo. pickmaria07@yahoo.es

- Impulsionar a cultura investigativa para ter uma instituição proativa;
- Formação integral, baseada nos processos substantivos do ensino superior (ensino, investigação e extensão universitária);
- Criação de uma cultura científica na instituição;
- Ampliação das infraestruturas;
- Criação das condições materiais e humanas (sugiro trocar a ordem) para sustentar a formação com qualidade.

Como resultados da gestão peculiar da referida instituição, fruto da formação diferenciada de docentes, o número de docentes efectivos de 2010 a 2023, aumentou de 2 (um mestre e um licenciado) para 17 professores doutores e 25 mestres. De 2010 à 2023 a oferta formativa aumentou de 5 para 8 cursos nomeadamente: Ensino da Matemática, Ensino da Física, Ensino da Geografia, Ensino da Química e da Biologia, bem como a Educação Física e Desportos, Educação de infância e Educação Primária.

No âmbito da investigação científica, cria-se em Setembro de 2021 a Revista Científico-Pedagógica do Bié (RECIPEB), com o propósito de fomentar a cultura científica por meio da produção e divulgação do conhecimento científico em Ciências da Educação.

É neste âmbito da produção e divulgação do conhecimento científico, que a quarta edição da RECIPEB coloca à disposição do caro leitor, seis artigos, dos quais cinco oferecem reflexões e propostas que visam a melhoria da realidade educativa em Angola e um da República de Cuba, cuja descrição nos referiremos nos parágrafos subsequentes:

A educação de infância é primordial para o convívio social e familiar da criança. É por meio dela que o indivíduo aprende a se relacionar e a viver em sociedade, desenvolvendo capacidades e habilidades cognitivas e motoras assim como aspectos da esfera afectivo-motivacional fundamentais à formação humana. Nesta perspectiva, o primeiro artigo deste número é intitulado *“a atenção educativa à primeira infância em Angola desde 1975 a 2021. Principais transformações”*. É de autoria de Yusdalmis Anache Calunga Gando e de Evaristo Vitangui Gando. No referido artigo, os autores a partir do uso do método histórico-lógico, realizam uma periodização que permite descrever as principais transformações realizadas na atenção educativa à primeira infância em Angola no período compreendido entre 1975 a 2021. A referida periodização permite reflectir sobre os antecedentes em termos de políticas educativas à primeira infância no país e reorientar o processo da sua prática educativa em função do actual contexto macro-social em que Angola se encontra.

No âmbito da educação infantil, apresenta-se também o segundo artigo deste número intitulado *“o ensino da geometria no ensino primário. Um estudo com uma instituição do município de Benguela, Angola”*, de autoria de Alberto Domingos Jacinto Quitambo e Hélder Manuel Pinto Chipuco. No referido artigo, por meio de uma abordagem qualitativa, descritiva e interpretativa, os autores referem sobre as concepções e práticas lectivas implementadas pelos professores no ensino da geometria e a possibilidade de adopção de um proceder didáctico-metodológico que propicie a aprendizagem significativa da disciplina. O artigo se reveste de grande importância dado o carácter intuitivo da disciplina e a sua possibilidade na construção de conceitos e imagens geométricas que propiciam o conhecimento espacial e a capacidade de criar imagens mentais e de abstracção do espaço físico. Os autores refletem sobre a imperiosa necessidade de adopção de novas práticas docentes que ofereçam *“possibilidades para visualizar, explorar, desenhar e comparar, através do uso de materiais concretos relacionados com situações do dia-a-dia”* Na referida pesquisa, reitera-se também sobre a importância da utilização dos laboratórios de matemática para a criação de ambientes de geometria dinâmica.

O terceiro artigo intitulado “*acções metodológicas para a resolução de problemas no processo de ensino-aprendizagem da Álgebra Linear*” de autoria de João Samoma Fernando, refere sobre a necessidade de utilização das novas tecnologias de informação e comunicação nesta disciplina. O autor, por meio do diagnóstico, identificou dificuldades dos estudantes no uso dos métodos da Álgebra Linear para a resolução de problemas da vida prática bem como na aplicação das TIC na aprendizagem da referida disciplina. Propõe acções metodológicas com ênfase na aplicação dos conteúdos e a utilização do *software derive* na resolução de problemas.

No âmbito da utilização das TIC, o presente número oferece ainda o quarto artigo intitulado “*desenvolvimento do pensamento computacional a partir do processo de ensino-aprendizagem da Matemática Discreta: uma revisão sistemática da literatura*”, de autoria de: Leandro Daniel Pérez Tamayo; Ivonne Burguet Lago; Walfredo González Hernández e Dunia Reyes Abreu. A pesquisa é de grande relevância dada a importância do pensamento computacional no desenvolvimento do raciocínio lógico e consequentemente a capacidade de resolução de problemas, atendendo aos seus quatro pilares fundamentais: o algoritmo, a decomposição, a abstração e o reconhecimento de padrões. Na pesquisa, os autores realizam uma sistematização sobre os referentes teóricos que sustentam o pensamento computacional, entretanto, referem sobre a insuficiência didáctica dos professores da Universidade de Ciências Informáticas na utilização das potencialidades dos conteúdos de Matemática Numérica para o desenvolvimento do pensamento computacional, bem como a inexistência de uma pesquisa voltada para professores, sobre as acções que devem ser realizadas a partir do Processo de Ensino-Aprendizagem de Matemática Discreta para promover o desenvolvimento do pensamento computacional em alunos do curso de engenharia da computação.

A população de estudantes candidatos ao ensino superior em Angola é caracterizada pela sua heterogeneidade dada por factores económicos, sociais e afectivo-motivacionais. Neste sentido, o sucesso em termos de desempenho académico dependerá da capacidade de adaptação e o desenvolvimento de competências e valores que respondam às exigências deste nível de ensino. Nesta perspectiva, o quinto artigo deste número, de autoria de Armando Niemba e Leandro Almeida, é intitulado “*adaptação dos Estudantes no Ensino Superior (QAES): Validação de Instrumento de Avaliação em Angola*”. Na referida pesquisa, os autores contextualizam à realidade angolana um questionário de adaptação ao ensino superior definindo cinco dimensões. O estudo foi realizado na base da análise factorial exploratória, recorrendo-se ao método dos componentes principais, que permitiu determinar 32 itens considerados essenciais para a caracterização dos níveis de adaptação dos estudantes do 1º ano do ensino superior.

O sexto artigo, tem como título “*O papel do professor na formação do futuro professor e seus desafios: Um compromisso com a profissão*”, e é de autoria de Armando Sanguete Sachitota. Trata-se de uma pesquisa exploratória, onde o autor refere sobre a necessidade da determinação de políticas educativas que favoreçam as escolas no cumprimento da sua função social. O autor aborda ainda sobre o papel das interrelações entre professores e alunos no Processo de Ensino –Aprendizagem bem como o sentido de pertença e o comprometimento do professor como requisito indispensável ao cumprimento da função docente.

Portanto, neste número, o leitor encontrará pesquisas que abordam sobre o Processo de Ensino-Aprendizagem desde diferentes perspectivas: a inclusão das TIC, as políticas de atenção à primeira infância, bem como a adopção de metodologias que garantam o papel proactivo dos estudantes. As referidas pesquisas refletem a preocupação incessante dos investigadores na procura de soluções aos diferentes problemas do quefazer docente-educativo. Convidamos aos leitores a consultar as pesquisas aqui publicadas e

esperamos que lhes sejam úteis para enriquecer as investigações que se desenvolvem no âmbito da educação em diferentes latitudes. Agradecemos ao conselho editorial e ao conselho de arbitragem bem como aos autores pela sua cooperação nesta edição.

Os editores

Reseña histórica del surgimiento de la Escola Superior Pedagógica do Bié

La Escola Superior Pedagógica do Bié (ESPE-Bié), fue creada en 2009, como resultado del redimensionamiento de la Universidad Agostinho Neto, que tuvo como resultado la creación de nuevas regiones académicas en el país. Se rige por su propio Estatuto Orgánico aprobado por Decreto Presidencial N° 313/21, publicado en el Diario de la República el 22 de diciembre de 2021, Serie I – N° 240.

A pesar de haber sido creada como institución independiente en 2009, dicha institución comenzó a operar como una extensión del Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) do Huambo en 2005, fruto de un acuerdo entre el entonces Rector de la UAN, Profesor João Sebastião Teta, el Decano del ISCED Huambo, Profesor Miranda Lopes Miguel y el entonces Gobernador de la provincia de Bié, ingeniero José Amaro Taty. Así, en 2005, bajo la coordinación del Dr. Francisco Isaac, la oferta formativa incluía dos cursos: Enseñanza de la Psicología y Enseñanza de las Matemáticas, con la incorporación de la carrera de Pedagogía en 2006, Enseñanza de Geografía en 2007 y Enseñanza de Física en 2008. La coordinación de la extensión también estuvo a cargo del Dr. Afonso Vindassy en 2007/2008 y el Dr. José Luís Furtado Coelho de 2008 a 2010.

El “peculiar” funcionamiento de la institución tiene su hito inicial con su aprobación como institución independiente por Decreto Presidencial N° 7/09 del 12 de mayo de 2009. Consecuentemente, fue nombrado el primer consejo de dirección el 16 de julio de 2010, por despacho n° 102 de la Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la respectiva toma de posesión el 26 de agosto de 2010.

En el primer mandato, teniendo en cuenta las dificultades encontradas, para una mejor organización, se elaboró un Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2010-2015) que contó con la participación de todos (directivos y colaboradores).

Este plan se llevó a cabo mediante un proyecto denominado “La investigación como función pedagógica profesional” en el que se determinaron cuatro áreas de resultados clave: actividad académica y pedagógica, actividad científica, gestión de recursos humanos y gestión financiera (PDI, 2011). Su enfoque se basó en:

- Formación, en el sentido de tener un claustro eficaz y competente, comprometido con la función pedagógica profesional;
- Impulsar la cultura investigativa para contar con una institución proactiva;
- Formación integral, basada en los procesos sustantivos de la educación superior (enseñanza, investigación y extensión universitaria);
- Creación de una cultura científica en la institución;
- Ampliación de infraestructura;
- Creación de condiciones materiales y humanas para sustentar una formación de calidad.

Producto de la peculiar gestión de esa institución, como resultado de la formación diferenciada del claustro, el número de docentes efectivos del 2010 al 2023 pasó de 2 (un licenciado y un máster) para 17 profesores doctores y 25 máster en servicio efectivo en la Institución. De 2010 a 2023, la oferta formativa pasó de 5 a 8 carreras: Enseñanza de Matemáticas, Enseñanza de Física, Enseñanza de Geografía, Química y Biología, así como de Educación Física y Deportes, Educación pre-escolar y Educación primaria.

En el contexto de la investigación científica, en septiembre de 2021 se creó la Revista Científico-Pedagógica do Bié (RECIPEB), con el objetivo de fomentar la cultura científica a través de la producción y difusión del conocimiento científico en Ciencias de la Educación.

Es en este ámbito de la producción y difusión del conocimiento científico que la cuarta edición de RECIPEB pone a disposición del querido lector seis artículos, de los cuales cinco ofrecen reflexiones y propuestas encaminadas a mejorar la realidad educativa en Angola y uno de la República de Cuba, cuya descripción haremos referencia a continuación:

La educación infantil es fundamental para la vida social y familiar del niño. Es a través de ella que el individuo aprende a relacionarse y a convivir en sociedad, desarrollando habilidades y destrezas cognitivas y motrices, así como aspectos del ámbito afectivo-motivacional que son fundamentales para el desarrollo humano. En esa perspectiva, el primer artículo de este número se titula *“La atención educativa a la primera infancia en Angola de 1975 a 2021. Principales transformaciones”*. Es de autoría de YUSDALMIS ANACHE CALUNGA GANDO y EVARISTO VITANGUI GANDO. En ese artículo, los autores, utilizando el método histórico-lógico, realizan una periodización que permite describir las principales transformaciones realizadas en la atención educativa a la primera infancia en Angola en el período comprendido entre 1975 y 2021. Esta periodización permite reflexionar sobre los antecedentes en materia de políticas educativas para la primera infancia en el país y reorientar el proceso de su práctica educativa de acuerdo con el actual contexto macro social en el que se encuentra Angola.

En el ámbito de la educación infantil, también se presenta el segundo artículo titulado *“La enseñanza de la geometría en la educación primaria. Un estudio con una institución del municipio de Benguela, Angola”*, de autoría de ALBERTO DOMINGOS JACINTO QUITEMBO y HÉLDER MANUEL PINTO CHIPUCO. En ese artículo, a través de un enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo, los autores se refieren a las concepciones y prácticas implementadas por los docentes en la enseñanza de la geometría y la posibilidad de adoptar un procedimiento didáctico-metodológico que favorezca el aprendizaje significativo de la disciplina. El artículo es de gran importancia dado el carácter intuitivo de la disciplina y su posibilidad en la construcción de conceptos e imágenes geométricas que aportan conocimiento espacial y la capacidad de creación de imágenes mentales y abstracción del espacio físico. Los autores reflexionan sobre la imperiosa necesidad de adoptar nuevas prácticas docentes que ofrezcan *“posibilidades de visualizar, explorar, dibujar y comparar, mediante el uso de materiales concretos relacionados con situaciones cotidianas”*. Refiere también sobre la importancia de utilizar los laboratorios de matemáticas para crear entornos de geometría dinámica.

El tercer artículo titulado *“Acciones metodológicas para la resolución de problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Álgebra Lineal”*, es de autoría de JOÃO SAMOMA FERNANDO. El artículo refiere sobre la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en esta disciplina. El autor, a través del diagnóstico, identificó las dificultades de los estudiantes en el uso de métodos de Álgebra Lineal para la resolución de problemas en la vida práctica, así como en la aplicación de las TIC en el aprendizaje de esa disciplina. Propone acciones metodológicas con énfasis en la aplicación de contenidos y el uso de software *derive* en la resolución de problemas.

En el ámbito del uso de las TIC, este número también ofrece el cuarto artículo titulado *“Desarrollo del pensamiento computacional desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática Discreta: una revisión sistemática de la literatura”*, de autoría de LEANDRO DANIEL PÉREZ TAMAYO; IVONNE BURGNET LAGO; WALFREDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ y DUNIA REYES ABREU. La investigación es de gran relevancia dada la importancia del pensamiento

computacional en el desarrollo del razonamiento lógico y consecuentemente la capacidad de resolución de problemas, teniendo en cuenta sus cuatro pilares fundamentales: algoritmo, descomposición, abstracción y reconocimiento de patrones. En la investigación los autores realizan una sistematización de los fundamentos teóricos que sustentan el pensamiento computacional, sin embargo, hacen referencia a la insuficiencia didáctica de los profesores de la Universidad de las Ciencias Informáticas en utilizar las potencialidades de los contenidos de Matemática Numérica para el desarrollo del pensamiento computacional, así como la inexistencia de una investigación dirigida a los docentes, sobre las acciones que se deben realizar desde el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Matemática Discreta para promover el desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes de la carrera de ingeniería informática.

La población de estudiantes de la educación superior en Angola se caracteriza por su heterogeneidad dada por factores económicos, sociales y afectivo-motivacionales. En este sentido, el éxito en términos de rendimiento académico dependerá de la capacidad de adaptación y del desarrollo de habilidades y valores que respondan a las exigencias de este nivel educativo. En esa perspectiva, el quinto artículo de este número, de Armando Niemba y Leandro Almeida, se titula “*Adaptación de Estudiantes en la Educación Superior (QAES): Validación de un Instrumento de Evaluación en Angola*”. En esa investigación, los autores contextualizan un cuestionario de adaptación de los alumnos a la educación superior en la realidad angolana, definiendo cinco dimensiones. El estudio se realizó sobre la base del análisis factorial exploratorio, utilizando el método de componentes principales, que permitió determinar 32 ítems considerados esenciales para caracterizar los niveles de adaptación de los estudiantes del 1º año de educación superior.

El sexto artículo se titula “*El papel del docente en la formación de los futuros profesores y sus desafíos: Un compromiso con la profesión*”, y es de autoría Armando Sanguve Sachitota. Se trata de una investigación exploratoria, donde el autor se refiere a la necesidad de determinar políticas educativas que favorezcan a las escuelas en el cumplimiento de su función social. El autor también aborda el papel de las interrelaciones entre docentes y estudiantes en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, así como el sentido de pertenencia y el compromiso del docente como requisito indispensable para el cumplimiento de la función docente.

Por ello, en este número el lector encontrará investigaciones que abordan el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje desde diferentes perspectivas: la inclusión de las TIC, las políticas de atención a la primera infancia, así como la adopción de metodologías que garanticen el rol proactivo de los estudiantes. Estas investigaciones reflejan la incesante preocupación de los investigadores en la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas del quehacer docente-educativo. Invitamos a los lectores a consultar las investigaciones aquí publicadas y esperamos que sean de utilidad para enriquecer las investigaciones que se desarrollan en el campo de la educación en distintas latitudes. Agradecemos al comité editorial y al comité de árbitros, así como a los autores por su cooperación en esta edición.

Los editores

Historical review of the emergence of the Escola Superior Pedagógica do Bié

This School, Escola Superior Pedagógica do Bié, in short (ESPE-Bié), was created in 2009, as a result of the resizing of the Universidade Agostinho Neto embodied in the creation of new academic regions in the country. It is governed by its own Organic Statute approved by Presidential Decree No. 313/21, published in the Diário da República on December 22, 2021, Series I – No. 240.

Although it was created as an independent institution in 2009, the some institution began operating as an extension of the Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) Huambo in 2005, as a result of an agreement between the Rector of the UAN of that time, Professor João Sebastião Teta , the Dean of ISCED Huambo, Professor Miranda Lopes Miguel and the Governor of the province of Bié, in that time, Eng^o. Jose Amaro Taty. Thus, in 2005, under the coordination of Dr. Francisco Isaac, the training offer included two courses: Teaching Psychology and Teaching Mathematics, with the addition of the Pedagogy course in 2006, Teaching Geography in 2007 and Teaching Physics in 2008. Dr. Afonso Vindassy in 2007/2008 and Dr. José Luís Furtado Coelho from 2008 to 2010.

The “peculiar” functioning of the institution has its initial milestone with the appointment of the first leading body on July 16, 2010, by Order No. August 2010, and consequently, its approval as an independent institution by Presidential Decree nº7/09 of May 12, 2009.

In the first mandate, taking into account the difficulties encountered, for better organization, an Institutional Development Plan was drawn up (PDI 2010-2015) which involved the participation of all (staff and employees).

This plan was carried out by a project called “Research as a professional pedagogical function” in which four areas of key results were determined: academic and pedagogical activity, scientific activity, human resource management and financial management (PDI, 2011). Its approach was based on:

- Training, in the sense of having an effective and competent cloister, committed to the professional pedagogical role;
- Boosting the investigative culture to have a proactive institution;
- Comprehensive training, based on the substantive processes of higher education (teaching, research and university extension);
- Creation of a scientific culture in the institution;
- Infrastructure expansion;
- Creation of material and human conditions to sustain quality training.

As a result of the peculiar management of this institution, as a result of the differentiated training of teachers, the number of effective teachers from 2010 to 2023 increased from 2 (one master and one graduate) to 17 PhD professors and 25 masters in effective service at the Institution. From 2010 to 2023, the training offer increased from 5 to 8 courses, namely: Teaching Mathematics, Teaching Physics, Teaching Geography, Chemistry and Biology, as well as Physical Education and Sports, Early Childhood Education and Pre-School Education.

In the context of scientific research, the Revista Científico-Pedagógica do Bié (RECIPEB) was created in September 2021, with the purpose of fostering scientific culture through the production and dissemination of scientific knowledge in Educational Sciences.

It is within this scope of the production and dissemination of scientific knowledge that the fourth edition of RECIPEB makes six articles available to the dear reader, of which five offer reflections and proposals aimed at improving the educational reality in Angola and one from the Republic of Cuba, in which description we will refer to in the subsequent paragraphs:

Early childhood education is essential for the child's social and family life. It is through it that the individual learns to relate and to live in society, developing cognitive and motor skills and abilities, as well as aspects of the affective-motivational sphere that are fundamental to human development. In this perspective, the first article in this issue is entitled "Educational attention to early childhood in Angola from 1975 to 2021. Main transformations". It is authored by Yusdalmis Anache Calunga Gando and Evaristo Vitanguí Gando. In this article, the authors, using the historical-logical method, carry out a periodization that allows describing the main transformations carried out in educational attention to early childhood in Angola in the period between 1975 and 2021. in terms of educational policies for early childhood in the country and to reorient the process of its educational practice according to the current macro-social context in which Angola is found.

In the field of early childhood education, the second article in this issue entitled "the teaching of geometry in primary education is also presented. A study with an institution in the municipality of Benguela, Angola", by Alberto Domingos Jacinto Quitambo and Hélder Manuel Pinto Chipuco. In that article, through a qualitative, descriptive and interpretative approach, the authors refer to the conceptions and teaching practices implemented by teachers in the teaching of geometry and the possibility of adopting a didactic-methodological procedure that favors the meaningful learning of the subject. The article is of great importance given the intuitive character of the subject and its possibility in the construction of concepts and geometric images that provide spatial knowledge and the ability to create mental images and abstraction of physical space. The authors reflect on the imperative need to adopt new teaching practices that offer "possibilities to visualize, explore, draw and compare, through the use of concrete materials related to day-to-day situations". On the importance of using mathematics laboratories to create dynamic geometry environments.

The third article entitled "Methodological actions for solving problems in the teaching-learning process of Linear Algebra", by João Samoma Fernando, refers to the need to use new information and communication technologies in this subject. The author, through the diagnosis, identified the students' difficulties in using Linear Algebra methods to solve problems in practical life, as well as in the application of ICT in learning the referred subject. It proposes methodological actions with an emphasis on the application of contents and the use of software derived from problem solving.

Within the scope of the use of ICT, this issue also offers the fourth article entitled "Development of computational thinking from the teaching-learning process of Discrete Mathematics: a systematic review of the literature", authored by: Leandro Daniel Pérez Tamayo; Ivonne Burguet Lake; Walfredo González Hernández and Dunia Reyes Abreu. The research is of great relevance given the importance of computational thinking in the development of logical reasoning and consequently the ability to solve problems, taking into account its four fundamental pillars: algorithm, decomposition, abstraction and pattern recognition. In the research, the authors carry out a systematization of the theoretical frameworks that support computational thinking, however, they refer to the didactic insufficiency of professors at the University of computer Sciences in using the potential of Numerical Mathematics content for the development of computational thinking, as well as the lack of research aimed at teachers on the actions that should be carried out from the

Discrete Mathematics Teaching-Learning Process to promote the development of computational thinking in students of the computer engineering course.

The population of students applying to higher education in Angola is characterized by its heterogeneity given by economic, social and affective-motivational factors. In this sense, success in terms of academic performance will depend on the ability to adapt and the development of skills and values that respond to the demands of this level of education. In this perspective, the fifth article in this issue, by Armando Niemba and Leandro Almeida, is entitled "Adaptation of Students in Higher Education: Validation of an Assessment Instrument in Angola". In that research, the authors contextualize a higher education adaptation questionnaire to the Angolan reality, defining five dimensions. The study was carried out on the basis of exploratory factorial analysis, using the principal components method, which allowed the determination of 32 items considered essential for characterizing the adaptation levels of students in the 1st year of higher education.

The sixth article is entitled "The teacher's role in training future teachers and their challenges: A commitment to the profession", and is authored by Armando Sanguete Sachitota. This is an exploratory research, where the author refers to the need to determine educational policies that favour schools in fulfilling their social role. The author also discusses the role of the interrelationships between teachers and students in the Teaching-Learning Process, as well as the sense of belonging and the teacher's commitment as an indispensable requirement for fulfilling the teaching function.

Therefore, in this issue, the reader will find research that addresses the Teaching-Learning Process from different perspectives: the inclusion of ICT, early childhood care policies, as well as the adoption of methodologies that guarantee the proactive role of students. These researches reflect the incessant concern of researchers in the search for solutions to the different problems of teaching-educational tasks. We invite readers to consult the research published here and hope that they will be useful to enrich the investigations that are developed in the field of education in different latitudes. We thank the editorial board and mediator board as well as the authors for their cooperation on this edition.

The editors